

தமிழரின் நீர் மேலாண்மை

க.வினோதா,

கணினி அறிவியல்துறை, முதுகலை இரண்டாம் ஆண்டு,
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை.

Abstract :

It is water that makes the soil flourish, the seed sprouts and grows into a tree and helps everyone live. It is our responsibility and duty to conserve water and give it to the next generation. At the same time, let's learn about the water management and the way our ancestors saved water for us.

Key Words : Tamilar - Water Management - ideology

முன்னுரை:-

“நீரின்றி அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வானின்று அமையாது ஒழுக்கு” (குறள்: 20)

என்ற திருவள்ளுவரின் குறள்படி இவ்வலகம் நீரால் இயங்குகிறது . நீரால்தான் மண் செழித்து விதை முளைத்து விருட்சமாக வளர்ந்து அனைவரும் வாழ உதவுகிறது . நீரை நாம் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு அளிப்பது நம் பொறுப்பு மற்றும் கடமை ஆகும் . அதே நேரத்தில் நமக்காக நீரை சேமித்து பாதுகாத்து அளித்த நமது முன்னோர்களின் நீர் மேலாண்மைத்திறனையும் நீரை சேமித்த முறையும் அறிந்து கொள்வோம்.

நீரின் அவசியம்:-

அதிகாலை விழித்தெழும் கணம் முதல் இரவு தூங்கச் செல்லும் வரை தமிழும் நீரும் (தண்ணீரும்) நம் வாழ்க்கையில் இன்றியமையாதது.

அதிகாலை வேளாண் நிலத்திற்கு உழைக்கச் செல்வோர் நீராகாரம் குடிப்பார்கள் வீட்டிற்கு வரும் வி ருந்தினருக்கு அன்பான வரவேற்பின் அடையாளமாக நீரே வழங்கப்பட்டது.

இவ்வாறு தமிழக மக்களின் குடும்பம் தொடங்கி சமூகம் வரை அனைத்திலும் நீரே முதன்மையாக உள்ளது.

நீர் வளமும் சொல்வளமும்:-

தமிழர்கள் சொல்வளம் மற்றும் நீர் வளமும் நிறைந்தவர்களாக திகழ்ந்தனர் . மொத்தம் 47 வகையான நீர் நிலைகளை தமிழர்கள் பராமரித்தனர் . சான்றாக கூவல் , ஊற்று, அகழி, ஆழிக்கிணறு, உறைக்கிணறு, அணை, ஏரி, ஆறு, குளம், குட்டை, ஊரணி, கண்மாய், கேணி என பல்வேறு பெயர்களில் நீர் நிலைகளை உருவாக்கி நீரை சேமித்தனர் . இந்தச் சொற்கள் அனைத்தும் ஒன்று போல தெரிந்தாலும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் தனி அர்த்தம் உள்ளது.

சான்றாக:-

- அகழி : கோட்டையின் புறத்தே அகழ்ந்தமைக்கப்பட்ட நீர் அரண்
- ஆழிக்கிணறு : கடல் அருகே தோண்டிக் கட்டிய கிணறு
- ஆறு : இருகரைகளுக்கு இடையே ஓடும் நீர்ப்பரப்பு
- ஊரணி (குறள்: 215): மக்கள் பருகும் நீர் உள்ள நீர் நிலை
- ஊற்று : அடியில் இருந்து நீர் ஊறுவது
- ஏரி : வேளாண்மை பாசன நீர் தேக்கம்
- கண்மாய் : பாண்டி மண்டலத்தில் ஏரிக்கு வழங்கப்படும் பெயர்
- கூவல் : உவர்கண் நிலத்தில் தோண்டப்படும் நீர் நிலை
- கேணி (குறள்: 396): அகலமும், ஆழமும் உள்ள பெரிய கிணறு

இவ்வாறு தமிழர்கள் 'நீரை' பல வகைகளிலும் சேர்த்து வைத்துள்ளனர்.

கரிகாலச் சோழனும் கல்லணையும்:-

தமிழக வரலாற்றில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கரிகாலச் சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கல்லணையின் நீளம் 1080 அடி ஆகவும் அகலம் 40 முதல் 60 அடியாகவும் உயரம் 16 முதல் 18 அடியாகவும் இருக்கிறது . கல்லணை வலுவான கட்டுமானத்

தொழில்நுட்பத்தால் இன்றும் பயன்படுவதோடு நமது வரலாற்றுப் பெருமைக்கும் சான்றாக நிலைத்து நிற்கிறது.

தமிழரின் அணைகட்டும் திறன்:-

காவிரி ஆற்றின் மீது பெரிய பாறைகளைக் கொண்டு வந்து போட்டனர் . அந்தப் பாறைகளும் நீர் அரிப்பின் காரணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண்ணுக்குள் சென்றன , அவற்றின் மேல் மற்றொரு பாறையை வைத்து நடுவே தண்ணீரில் கரையாத ஒருவித ஓட்டும் களிமண்ணைப் புதிய பாறைகளில் பூசி இரண்டையும் ஒட்டிக்கொள்ளும் விதமாக செய்தனர் இதுவே கல்லணையைக் கட்டிய தமிழரின் தொழில்நுட்பம் ஆகும்.

குமிழித்தூம்பும் சோழர்களின் நீர் மேலாண்மையும்:-

குமிழித்தூம்பு (மலைபடுகடாம்: 474) முறை சோழர்களால் அணைகளை கட்டப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது செயல்படும் முறையானது மழைக்காலங்களில் ஏரி நிரம்பும் போது நீந்துவதில் வல்லவரான ஒருவர் தண்ணீருக்குள் சென்று கழிமுகத்தை அடைந்து குமிழித்தூம்பை மேலே தூக்குவார். அடியில் இரண்டு துளையில் இருந்து நீர் வெளியேறும் , கீழே உள்ள சேறோடித் துளையிலிருந்து நீர் சுழன்று சேற்றுடன் வெளியேறும் . இதனால் தூர்வார வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வாறு அன்றைய தமிழர்கள் நீர் மேலாண்மையில் சிறந்து விளங்கினர்.

பாண்டியர்களின் நீர் மேலாண்மை:-

காவிரி என்னும் ஒரே ஒரு ஜீவநதியைக் கொண்டு தமிழர்கள் மழைக்காலம் முதல் கோடை காலம் வரை நீரை வற்றாமல் சேமித்தனர். அதற்காக பாண்டியர்கள் பயன்படுத்திய முறை சங்கிலித் தொடர் ஏரிக ள், இதன் தூத்திரம் முதலில் நீர் வரும் ஏரி இறுதியாக நிறையும், கடைசியாக நீர்வரும் ஏரி முதலில் நிறையும் , முதல் ஏரி பாதி நிறைந்ததும் நீரை திறந்துவிடுவர் அடுத்த ஏரிக்கு நீர் வரும் . இவ்வாறு செய்வதால் கடைசி ஏரியும் முதல் ஏரியும் சரியான அளவில் நீரை சேமிக்க முடியும்.

அகழி:-

அரசர்கள் பெரிய அரண்மனைகளையும் கோட்டைகளையும் கட்டும்போது பெரும் மழைநீரைச் சேமிப்பதற்காக கோட்டையைச் சுற்றி பெரிய பள்ளத்தை ஏற்படுத்தினர் . இந்த அமைப்புதான் அகழி.

இதனுடைய மற்றொரு பயன்பாடு கோட்டைக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு . 100 அடி ஆழமுள்ள அகழி கோட்டையை சுற்றி இருப்பதால் பகைவர்கள் யாரும் உள்ளே வரமுடியாது. தஞ்சை பெரிய கோவிலைச் சுற்றி உள்ள அகழி தற்போதும் உள்ளது.

ஏரிகளில் கரை அமைப்பதில் கைதேர்ந்தவர்கள் தமிழர்கள்:-

ஏரிகளின் கரையமைக்கும் போது களிமண்ணால் ஆன உட்சுவரை எழுப்புவார்கள் நீர்க்கசிவை தடுக்கும். இந்த இடத்தில் கிடைக்கும் மண்ணை வைத்து ஏரியின் இருபுறமும் பூசி கரையை மேலும் வலுப்படுத்துவார்கள் பொதுவான ஏரிக்கரை அமைக்கும் முறை இதுவாகும்.

ஆனால் தமிழர்களின் முறை வேறுபட்டது. ஏரிக்கரைக்கும் இடத்தில் கிடைக்கும் மண்ணோடு ஒரு பொருளை சேர்த்து அரைக்கும் போது கிடைக்கும் பொருள்தான் அரைமண், கரைக்கு இறுக்கத்தைக் கொடுக்கிறது. ஈர்க்கசிவைத் தடுக்கிறது.

சான்று:-

வீராணம் ஏரியில் புதிய மதகு அமைப்பதற்காக அதன் கரையை உடைத்த போது பாறை மாதிரி இறுகி இருந்தது அதன் உட்புறத்தில் களிமண் உட்சுவர் இல்லை என்பதை அறிய முடிந்தது.

போர் மூலம் நேரடியாக வெற்றி பெற முடியாத மன்னர்கள் நாட்டில் ஏரிக்கரையை உடைத்துவிட்டனர். இதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை அசைத்தனர்.

ஏரியின் வடிவமும் எட்டாம்பிறையும்:-

ஏரியின் வடிவம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சங்ககாலப் புலவர் கபிலர் பாடிய பாடல்.

“அறையும் பொறையும் மணந்த தாய

எண்ணாள் திங்கள் அனைய கொடுங்கரைத்
தெள் நீர்ச் சிறுகுளம் கீள்வது மாதோ
கூர்வேல குவைஇய மொயம்பின்
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடு” (118)

பாடலின் பொருள்:-

ஏரிக்கரையின் நீளம் குறைவாகவும் அதிக நீர் கொள்ளளவு உடையதாகவும் இருக்க வேண்டும். ஏரிகள் எட்டாம்பிறை வடிவில் இருக்க வேண்டும் . இதுதான் ஏரிஅமைப்பில் சிக்கனமான வடிவமைப்பாகும் . மூன்றாம் ராஜசிம்மன் கட்டிய ராஜசிங் கமங்கலம் உட்பட பல ஏரிகளும் எட்டாம் பிறை வடிவில் தான் உள்ளன. பாண்டிய மண்டலத்து நிலப்பகுதியில் ஏரியைக் கண்மாய் என்று அழைப்பர். கம்மாய் என்பது வட்டார வழக்குச் சொல்லாகும்.

பனையின் பயன்:-

ஆரம்ப காலத்தில் பனைமரத்தை தான் மடையாக பயன்படுத்தினர் . பனைமரத்தின் நடுத்தண்டை குடைந்து எடுத்து விட்டால் நீளமான குழாய் கிடைக்கும் . குழாயின் ஒரு பகுதியை ஏரிக்குள்ளேயும் மறுபகுதியை கால்வாயின் பகுதிலேயும் பொருத்திவிடுவர் . ஏரிக்குள் இருக்கும் குழாய் ஓட்டையில் நாணல் , களிமண், கோரை எல்லாம் கலந்து அடைத்துவிடுவார்கள். பிற்காலத்தில் தான் பாறை, மரச் சட்டம் எல்லாம் கொண்டு மடையாக பயன்படுத்துகின்றனர்.

மடையர்கள்:-

நீந்துவதில் வல்லவர்களான வீரர்கள் ஆற்றில் குதித்து மடையை திறந்துவிடுவார்கள். மடை திறப்பதற்குமுன் மக்கள் அனைவரும் ஊருக்கு வெளியே பாதுகாப்பான இடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் . மடையர்களுக்கு பிரிவு உபச்சாரம் செய்து மாலைபோட்டு திலகம் இட்டு வழியனுப்புவர் . ஏனென்றால் இந்தநாள் அவர்களின் வாழ்நாளின் இறுதிநாளாக அமைவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஓர் ஏரியானது நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்திருக்கும் . 20 அடி ஆழத்தில் தண்ணீரின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் . நீரின் வேகத்தில் மீண்டு வந்தவர் சிலர் , மாண்டு போனவர் பலர். அவர்களை ஏரிக்கரை ஓரத்தில் மடை கருப்பன் , மடை இருளன் என நடுகல் இட்டு தெய்வங்களாக வழிபாடு செய்கின்றனர் . இவர்கள் அனைவரும் மடை திறக்கச் சென்று மாண்டு போனவர்கள்.

புலவரும் நீர் மேலாண்மையும்:-

விண்ணிலிருந்து மழைத்துளி விழுந்தாலன்றி மண்ணில் பசும்புல் தலை காண்பது அரிதான ஒன்றாகும் என்ற குறட்பாவின் வழி மழை இல்லாமல் நீர் இல்லை நீர் இல்லாமல் வாழ்வே இல்லை என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்

காடும் உடைய தரண். (குறள் 742)

என்னும் குறட்பாவில் நாட்டின் சிறந்த பாதுகாப்புகளுள் நீருக்கே முதலிடம் தரப்படுகிறது.

நிலத்தோடு நீரே (புறம்.18)

என்ற சங்கப் பாடலும் நீரின் இன்றியமையாமையை எடுத்துரைக்கிறது.

மறந்துபோன நீர்மேலாண்மை:-

தமிழர்கள் ஆகிய நாம் இன்று நமது நீர் மேலாண்மை முறையை மறந்து ஏரிகளையும், குளங்களையும் ஆக்கிரமித்து கட்டிடங்களாகவும் வீடுகளாகவும் கட்டியுள்ளோம் 47 வகையான நீர் நிலைகளை அமைத்து நீரை சேமித்தனர் நமது முன்னோர்கள் ஆனால் நாம் இன்று மழைநீர் சேமிப்பு முறையையே மறந்து விட்டோம் சொல்வளமும் நீர்வளமும் வளர்த்த நாம் இன்று சொல்வளத் தையும் நீர் வளத்தையும் மறந்து வாழ்க்கையில் நீருக்காக போராடுகிறோம்.

“இதுவரை மறந்தது போதும்

இனி மறவாமல் இருப்போம்!

நீரையும் உயிரையும் காப்போம்,

தமிழை வளர்ப்போம்!"

முடிவுரை:-

உலகில் பல்லுயிர் பாதுகாப்பிற்கு அடிப்படைத் தேவையாக உள்ள தண்ணீரைப் பாதுகாத்துப் பயன்படுத்த வேண்டும் . நமது முன்னோர்கள் கண்டுணர்ந்த மரபார்ந்த அணுகுமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் . குளம், ஏரி, கால்வாய், கிணறு போன்ற நீர் நிலைகளின் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வை மக்களிடம் உருவாக்க வேண்டும் . பணம் கொடுத்தால் உணவை விலைக்கு வாங்கி விடலாம் என் னும் மேலோட்டமான கருத்தோட்டத்தை மாற்றிக் கொள்வோம். உணவு உற்பத்திக்கான அடிப்படை 'நீரே' என்பதை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே,

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்

துப்பாய தூவும் மழை. (குறள்:12)

என்று திருவள்ளுவர் கூறியுள்ளார் . தெய்வப்புலவராம் வள்ளுவர் கி .பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் நீர் மேலாண்மையின் அவசியம் குறித்தும் தேவை குறித்தும் வான்சிறப்பு என்ற அதிகாரத்தில் பத்து குறட்பாக்களை எழுதியுள்ளார்.

விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால் மற்றாங்கே

பசும்புல் தலைகாண் பரிது. (குறள்:16)

மூன்றாம் உலகப்போர் ஒன்று உருவானால் அது தண்ணீருக்காகத்தான் , உருவாகும் என்ற நிலைமைக்கு முடிவுரை எழுதுவோம்.